

ONICOMICOSIS EN HABITANTES DE LA COMUNIDAD RURAL ALTOS DE SUCRE, ESTADO SUCRE, VENEZUELA

ONYCHOMYCOSIS IN INHABITANTS OF THE RURAL COMMUNITY OF ALTOS DE SUCRE, SUCRE STATE, VENEZUELA

DRUVIC LEMUS-ESPINOZA^{1*}, ALI AKKACH², LUIS CORDERO², LUZ MILLAN², MARÍA TERESA MANISCALCHI¹

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Microbiología y Parasitología, Grupo de Investigación de Microbiología Aplicada, ²Universidad Santa María, Núcleo Oriente, Facultad de Farmacia, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Druvic Lemus-Espinoza , E-mail: lemusd@yahoo.com

RESUMEN

Onicomicosis es una infección fúngica de la uña, que se caracteriza por decoloración, onicólisis y engrosamiento. El objetivo principal de este estudio fue determinar la frecuencia de onicomicosis en la comunidad Altos de Sucre, con la finalidad contribuir con información epidemiológica en esta retirada zona en el estado Sucre. Se realizó un estudio prospectivo y transversal en las comunidades indígenas El Boquete, Cogollal Indígena y La Medianía ubicadas en el municipio Sucre, durante los meses de junio 2024 y marzo 2025. Fueron evaluados 65 individuos con lesiones sugestivas de onicomicosis de los cuales resultaron positivos 34 casos (52,3%). Los hongos aislados fueron dermatofitos (55,9%), mohos no dermatofitos (38,2%) y levaduras (5,9%). *Trichophyton rubrum* Complex fue el dermatofito más aislado (78,9%). También se presentaron *Epidermophyton floccosum* (10,5%) y *Trichophyton mentagrophytes* Complex (5,3%). Destacó excepcionalmente, un aislado de *Microsporium canis* Complex en uña de hallux. Predominaron los pacientes masculinos entre 18-64 años de edad. Se observó con mayor frecuencia onicomicosis subungueal lateral distal (38,2%). Con relación a la ocupación la mayoría de los pacientes refirieron trabajar como obreros pecuarios (32,4%). Algunos de los factores asociados y comorbilidades que se presentaron entre los pacientes fueron hipertensión arterial, hábito tabáquico, obesidad, linfoma y psoriasis. Este es el primer estudio micológico que se lleva a cabo en los Altos de Sucre. Quedó evidenciada la alta prevalencia de onicomicosis, principalmente en los pies, que podría estar influenciada por la combinación de factores ambientales y falta general de conocimiento sobre la prevención de la onicomicosis.

PALABRAS CLAVE: Factores asociados, etnia Karina, micosis ungueal.

ABSTRACT

Onychomycosis is a fungal infection of the nail, characterized by discoloration, onycholysis, and thickening. The main objective of this study was to determine the frequency of onychomycosis in the Altos de Sucre community, in order to contribute epidemiological information in this remote area of Sucre state. A prospective, cross-sectional study was conducted in the indigenous communities of El Boquete, Cogollal Indígena, and La Medianía, located in the Sucre municipality, between June 2024 and March 2025. Sixty-five individuals with lesions suggestive of onychomycosis were evaluated, of which 34 cases (52.3%) tested positive. The fungi isolated were dermatophytes (55.9%), non-dermatophyte molds (38.2%), and yeasts (5.9%). *Trichophyton rubrum* Complex was the most isolated dermatophyte (78.9%). *Epidermophyton floccosum* (10.5%) and *Trichophyton mentagrophytes* Complex (5.3%) were also present. A notable exception was an isolate of *Microsporium canis* Complex from a hallux nail. Male patients between 18 and 64 years of age predominated. Distal lateral subungual onychomycosis was the most frequently observed (38.2%). Regarding occupation, the majority of patients reported working as livestock workers (32.4%). Some of the associated factors and comorbidities present among the patients were hypertension, smoking, obesity, lymphoma, and psoriasis. This is the first mycological study conducted in Altos de Sucre. The high prevalence of onychomycosis, mainly on the feet, was evident, which could be influenced by the combination of environmental factors and a general lack of knowledge about onychomycosis prevention.

KEY WORDS: Associated factors, Karina ethnicity, nail mycosis.

INTRODUCCIÓN

Onicomicosis es una infección fúngica crónica del lecho ungueal y de la uña, que se caracteriza por decoloración, onicólisis y engrosamiento de la placa ungueal. Más comúnmente se presenta en la uña de

los pies, que en manos. Por lo común, se expanden desde la periferia hacia del centro, donde puede eventualmente afectar a cualquier componente de la uña. Cuando se presenta hiperqueratosis lateral puede levantar la uña distalmente hasta que se rompe y desmorona. El agente etiológico de la

onicomicosis, el número de uñas afectadas, su gravedad y otros factores dependientes del hospedero son determinantes para la recuperación de esta infección (Brito *et al.* 2001, Lemus *et al.* 2004, Gupta *et al.* 2021).

La prevalencia de la onicomicosis a nivel mundial varía pero se estima que afecta entre 2-14%. En Venezuela se ubica esta enfermedad entre 27-68%, presentando variabilidad en la frecuencia de los agentes etiológicos, se describen dermatofitos (50%), levaduras (21,1%) y mohos no dermatofíticos (13,3%) (Gupta *et al.* 2000, Martínez *et al.* 2013, Lemus-Espinoza *et al.* 2014, Sigurgeirsson y Baran 2014, Capote *et al.* 2016, Moreno *et al.* 2016, Arenas y Torres 2019).

En apariencia el origen geográfico del paciente tiene una clara influencia en este espectro de patógenos involucrados en onicomicosis, suele presentarse en una proporción más elevada en el entorno rural que urbano; posiblemente esto pueda tener relación con ambientes ecológicos divergentes, así como también con los factores culturales y de comportamiento (Reinel 2021). Además, se han identificado grupos de individuos que presentan riesgos específicos asociados a la onicomicosis dentro de ellos se nombran insuficiencia vascular periférica, infecciones causadas por VIH, diabetes mellitus, hipertensión arterial, antecedente traumático y alteraciones anatómicas (Gupta *et al.* 2024).

La comunidad rural Altos de Sucre, se ubica geográficamente en el municipio Sucre, parroquia Gran Mariscal del estado Sucre, su geolocalización es de Latitud N 10°12'46.3" y Longitud O 64°28'05.7". Se encuentra en una zona montañosa, específicamente en la serranía enclavada en el Turimiquire. La temperatura en la comunidad oscila entre 14°C y 24°C. El relieve de la zona es accidentado, con pendientes pronunciadas y alturas que alcanzan los 2500 metros, presenta una altitud media de 468 m, y limita entre los estados Anzoátegui y Sucre (Topographic-map s/f).

Los habitantes permanentes de los Altos de Sucre viven en casas rurales que se asientan en 22 sectores, que en su conjunto suman 1592 familias; muchas de ellas, pertenecientes a la etnia indígena Kariña. Sus moradores están dedicados principalmente a la actividad agropecuaria, tradicionalmente aprendida de sus ancestros, y otros al emprendimiento turístico. El objetivo principal de este estudio fue determinar la frecuencia de onicomicosis en la población de los Altos de Sucre

con la finalidad de establecer el agente etiológico más frecuente y contribuir con información epidemiológica de esta micosis superficial en el estado Sucre.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Se realizó un estudio de tipo prospectivo y transversal en las comunidades indígenas de El Boquete (10°12'17.8"N 64°28'14.9"O); Cogollal Indígena (10°12'27.6"N 64°29'01.3"O) y La Medianía (10°13'17.9"N 64°31'46.8"O) durante los meses de junio 2024 y marzo 2025.

Población y muestra

Cada sector fue convocado para realizar una evaluación clínica en el Consultorio Popular tipo II de la Comunidad Rural Altos de Sucre (CPT II Altos de Sucre), Venezuela. Fueron incluidos en el estudio los individuos que presentaron lesiones sospechosas de onicomicosis, que refirieron no haber recibido tratamiento tópico u oral en los últimos dos meses.

A cada paciente se le solicitó el consentimiento informado para participar en este estudio. La toma de la muestra se realizó por raspado con bisturí N° 15, previa limpieza de la zona afectada con alcohol isopropílico. Simultáneamente se procedió a realizar interrogatorio al paciente para el registro de los datos epidemiológicos, clínicos y los aspectos relacionados con onicomicosis asentando dicha información en una ficha construida para tal fin. Posteriormente se rotuló y aseguró el material biológico para ser trasladado al Grupo de Investigación de Microbiología Aplicada, Universidad de Oriente, Barcelona donde fue evaluado.

Diagnóstico micológico

Se practicó examen directo con hidróxido de potasio al 30%. En muestras muy gruesas se implementó un ligero calentamiento, para luego ser observado el material ungueal al microscopio (Motic BA-300). El resto de la muestra se sembró en medios agar Sabouraud y agar lactimel suplementado con cloranfenicol (100 µg/mL). Los cultivos fueron incubados a 28°C por un periodo de 21 días y observados semanalmente para el estudio de hongos filamentosos (Lemus-Espinoza *et al.* 2014). Se estudió su morfo-fisiología y se realizaron microcultivos por el método de Ridell, empleándose

claves dicotómicas en la identificación de géneros según De Hoog *et al.* (2019).

Los cultivos de especies levaduriformes fueron colocados a 35°C y revisados cada 48 horas. En los medios de cultivo donde se desarrolló crecimiento se tomó un subcultivo y se procedió a su identificación por métodos convencionales, empleando CHROMagar Candida® (Oxoid). Se incubaron las placas a 35°C en aerobiosis, revisándose diariamente según Lemus-Espinoza y Maniscalchi Badaoui (2021).

RESULTADOS

Fueron evaluados 65 individuos con lesiones sugestivas de onicomicosis de los cuales resultaron positivos 34 casos (52,3%). Los grupos de hongos aislados en orden de frecuencia fueron dermatofitos ($n = 19$; 55,9%), mohos no dermatofitos (13; 38,2%) y levaduras (2; 5,9%). *Trichophyton rubrum* Complex fue el dermatofito más aislado en los pacientes (15; 78,9%). En este mismo grupo de hongos, pero con menor frecuencia se observaron: *Epidermophyton floccosum* (2; 10,5%) y *Trichophyton mentagrophytes* Complex (1; 5,3%). Destacó, excepcionalmente, un aislado de *Microsporium canis* Complex en uña del hallux.

Las onicomicosis causadas por mohos no dermatofitos incluían aislados de *Aspergillus niger* Complex (5; 38,4%), *Curvularia lunata* (3; 23,1%), *Fusarium oxysporum* Complex (3; 23,1%) y *Neoscytalidium dimidiatum* (2; 15,4%). En los casos de candidosis ungueal se aislaron *Candida albicans* Complex (1; 50,0%) y *Candida tropicalis* (1; 50,0%) (Tabla 1).

El género masculino predominó (19; 55,9%) con respecto a las mujeres fue menor (15; 44,1%). En cuanto a la edad se presentó en el rango de 18 a 64 años. La mitad de casos positivos superaban los 50 años de edad (17; 50,0%). La mayor cantidad de casos de onicomicosis se evidenciaron en pie (32; 94,1%), el dedo hallux fue más afectado (21; 65,6%). También se presentaron casos, en menor frecuencia, en digitus tertius pedis (11; 3 4,4%). Solo dos casos fueron observados en uñas de la mano (2; 5,9%), específicamente, en el dedo anular de ambos pacientes.

Con relación a la ocupación de los pacientes que resultaron con onicomicosis, la mayoría refirió trabajar como obrero pecuario (11; 32,4%), agricultor (9; 26,5%) y ama de casa (5; 14,7%). También refirieron, aunque con menor frecuencia, labores de seguridad (vigilante de establecimiento turístico), así como en el área de enfermería y en la fabricación de artesanías (9; 26,5%).

Tras la valoración clínica de las lesiones se observaron con mayor frecuencia los tipos de onicomicosis subungueal lateral distal (13; 38,2%) y onicomicosis subungueal proximal (10; 29,4%) En los casos de los dermatofitos se observó en las uñas detritus subungueal pulverulento, mientras que en los casos de las levaduras el material subungueal era húmedo. También se evidenciaron casos de pacientes con onicomicosis distrófica total (4; 11,8%).

Otros cambios notorios observados en las uñas fueron hiperqueratosis subungueal (7; 20,6%) y la modificación de color del plato ungueal, siendo el más común blanco/amarillo (19; 55,9%), así como lechos oscuros gris/marrón (10; 29,4%), y en menor número de casos, leuconiquia. En la figura 1 se muestran imágenes de uñas con onicodistrofias y las características microscópicas de los agentes presentes, observados a través de los exámenes directos del material ungueal.

En lo que respecta a las características de los pacientes y los factores asociados con onicomicosis resultaron más frecuentes hipertensión arterial (18; 52,9%), hábito tabáquico (16; 47,1%), sedentarismo (15; 44,1%) y traumatismo ungueal (13; 38,2%). También obesidad (9; 26,5%) y enfermedad vascular periférica (7; 20,6%). Otras comorbilidades como linfoma, psoriasis y diabetes estaban referidas entre las enfermedades subyacentes de los pacientes.

Con respecto al uso de calzado, más de la mitad de los pacientes indicaron utilizarlo habitualmente (27; 79,4%), solo en siete casos se refirió andar descalzo durante todo el día (20,6%). La tenencia y contacto con animales también fue evaluada, la frecuencia más alta se observó en gatos (15; 44,1%) y perros (9; 26,5%); la más baja para aves (7; 20,6%) y cerdos (2; 5,9%) (Tabla 2).

Tabla 1. Frecuencia de onicomiosis, según el agente etiológico. Altos de Sucre, estado Sucre. Venezuela.

Agente etiológico	Onicomiosis		Total	
	Pie	Mano	N	%
	n	n		
Hongo dermatofito				
<i>Trichophyton rubrum</i>	15	0	15	78,9
<i>Epidermophyton floccosum</i>	2	0	2	10,5
<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	1	0	1	5,3
<i>Microsporum canis</i>	1	0	1	5,3
Subtotal	19	0	19	55,9
Mohos no dermatofitos				
<i>Aspergillus niger</i>	5	0	5	38,4
<i>Curvularia lunata</i>	3	0	3	23,1
<i>Fusarium oxysporum</i>	3	0	3	23,1
<i>Neoscytalidium dimidiatum</i>	2	0	2	15,4
Subtotal	13	0	13	38,2
Levaduras				
<i>Candida albicans</i>	0	1	1	50,0
<i>Candida tropicalis</i>	0	1	1	50,0
Subtotal	0	2	2	5,9
Total	32 (94,1%)	2 (5,9%)	34	100

Tabla 2. Aspectos epidemiológicos, clínicos y factores asociados con onicomiosis. Altos de Sucre, Sucre. Venezuela

Factores asociados		N = 34	
Ocupación (epidemiológico)		n	%
Obrero pecuario		11	32,4
Agricultor		9	26,5
Ama de casa		5	14,7
Vigilante		4	11,8
Enfermería		3	8,8
Otros		2	5,9
Manifestación clínica		n	%
Onicomiosis subungueal lateral distal		13	38,2
Onicomiosis subungueal proximal		10	29,4
Hiperqueratosis subungueal		7	20,6
Onicomiosis distrófica total		4	11,8
Color plato ungueal	Blanco/Amarillo	19	55,9
	Gris/Marrón	10	29,4
	Blanco	5	14,7
Factor asociado		n	%
Hipertensión arterial		18	52,9
Hábito tabáquico		16	47,1
Sedentarismo		15	44,1
Antecedente traumatismo ungueal		13	38,2
Obesidad		9	26,5
Enfermedad vascular periférica		7	20,6
Linfoma		2	5,7
Psoriasis		2	5,7
Diabetes		2	5,7
Tipo de Calzado	Abierto	14	41,2
	Oclusivo	13	38,2
	Descalzo	7	20,6
Contacto con Animal	Gato	15	44,1
	Perro	9	26,5
	Ave	7	20,6
	Cerdo	2	5,9

Figura 1. Panel superior. Tipos de onicomicosis. (a) O. subungueal distal lateral, perionixis (dedo mano). (b) O. subungueal distal. (c) O. blanca proximal. (d) O. distrófica total, lamina ungueal pigmentada (uña pic). Panel inferior. Microfotografía contraste de fase examen directo KOH 30%. (f) Blastoconidios unigementes, sobre las células epiteliales *C. albicans*. (g) Hifa hialina tortuosa, *E. floccosum*. (h) Arthroconidias de *M. canis*. (i) Hifa septada ramificada regularmente, *A. niger*. 400X.

DISCUSIÓN

La incidencia de onicomicosis en este estudio fue alta (52,3%). La onicomicosis es una infección fúngica registrada en los estados orientales de Venezuela y comúnmente ocurre en adultos. La enfermedad se ha asociado a una amplia variedad de hongos. Es conocido que puede quedar estacionaria durante años o avanzar lentamente hasta que el hongo alcanza invadir la matriz ungueal haciéndola friable y propensa a presentar un característico polimorfismo en el lecho ungueal que involucra variedad de manifestaciones (Lemus-Espinoza 2022).

Es conocido que la onicomicosis se puede presentar en cualquier edad, en este estudio se mostró con mayor frecuencia en hombres de más de 50 años, coincidiendo estos resultados con Angulo *et al.* (2008), Capote *et al.* (2016) y Debbagh *et al.* (2023). Varios investigadores han indicado que los individuos mayores de 50 años se relacionan con una mayor prevalencia de onicomicosis (Elewski y Tosti 2015, Gupta *et al.* 2015).

Particularmente, *Trichophyton rubrum* fue el hongo más frecuente (78,9%) en los pacientes. Este hongo actualmente es el principal responsable de onicomicosis a nivel mundial con incidencia similar a las encontradas en este estudio (Hernández-

Salazar *et al.* 2007, Gupta *et al.* 2024). La presencia de este dermatofito es ampliamente referida por varios autores en Venezuela (Brito *et al.* 2001, Angulo *et al.* 2008, Martínez *et al.* 2013, Lemus-Espinoza *et al.* 2014, Capote *et al.* 2016, Moreno *et al.* 2016, Figueroa *et al.* 2018).

También se aislaron entre estos pacientes, otros dermatofitos (21,1%). Los géneros *Epidermophyton* spp. y *Trichophyton* spp. son descritos en casos previos de onicomicosis (Martínez *et al.* 2013) en el estado Sucre, entidad federal donde se encuentra localizada la comunidad Altos de Sucre.

Cabe destacar que *Microsporum canis* es un patógeno infrecuente de onicomicosis (Martínez *et al.* 2014). En este estudio se aisló este agente en un paciente varón con onicomicosis proximal en hallux, que manifestó tener 10 años de evolución de la infección. En Venezuela no existe ningún reporte publicado de onicomicosis por este dermatofito, con un tiempo de evolución tan amplio, como el observado en este paciente. A pesar de ser un patógeno inusual en uña, debe entenderse que es un hongo queratinofílico que una vez que asienta sus conidios en la lamina ungueal puede permanecer entre esas células queratinizadas y vascularizadas. Estas condiciones en la uña sumado a mala asepsia del paciente, pudieron propiciar el amplio rango de evolución de la onicomicosis.

Se presentaron en este estudio casos de micosis ungueal por agentes no dermatofitos (38,2%), solo en las uñas de los pies. Los hongos *Aspergillus niger*, *Curvularia lunata* y *Fusarium oxysporum* representaron más del 80% de los aislados de este grupo. *Aspergillus niger* resultó el moho más aislado en este trabajo. Entre los pacientes masculinos se presentó un caso de onicomicosis distrófica total y melanoniquia, el hombre cursaba con psoriasis y se aisló en la uña este hongo.

Es conocido que *Aspergillus* spp. pueden colonizar la uña a través de lesiones preexistentes postraumáticas, esto aunado a la condición de defensas del organismo bajas, como por ejemplo, en este caso, donde el paciente presenta la afección de piel, que probablemente dio oportunidad al ingreso de las esporas al lecho ungueal. Así como en este paciente con onicomicosis y psoriasis también se describen en Venezuela, otros casos donde se relaciona el aislamiento de este género en pacientes con onicomicosis y otras comorbilidades como diabetes (Cermeño *et al.* 2012).

Este hallazgo difiere de los resultados de estudios previos en Venezuela (Cermeño *et al.* 2012, Martínez *et al.* 2013, Moreno *et al.* 2016, Figueroa *et al.* 2018), donde los reportes de aislados de este género en onicomicosis son menores. Sin embargo, en estudios más recientes se reporta incidencia de *Aspergillus* spp. inclusive más elevada (44,4%) (Razavyoon *et al.* 2022) a la encontrada en este estudio.

En este trabajo *Curvularia lunata* y *Fusarium oxysporum* se aislaron con la misma frecuencia (23,1%). Ambos microorganismos son relacionados como hongos productores enzimas capaces de degradar y consumir la principal proteína fibrosa (queratina) que forma las células rígidas de las uñas, ocasionando onicodistrofias (Hallal y Obeid 2025).

Los reportes de casos de onicomicosis por *Curvularia* en pacientes inmunocompetente son referidos de igual forma a nivel internacional. Fraenza *et al.* (2015) en Argentina reportaron un caso de onicomicosis en una mujer de 25 años con lesión onicodistrófica blanquecina en ambos hallux de tres meses de evolución sin signos inflamatorios, y más recientemente, Hallal y Obeid (2025), en Líbano, informaron de un nuevo caso de *Curvularia lunata* aislada de la uña del pie de un masculino de 54 años con onicomicosis subungueal distal lateral.

En Venezuela existe incidencia de estos agentes en onicopatías y la ocurrencia de casos se relaciona

con los antecedentes traumáticos y mala respuesta a los tratamientos (Cavallera y Abasti 2006, Martínez *et al.* 2013, Lemus-Espinoza *et al.* 2014, Capote *et al.* 2016, Moreno *et al.* 2016).

Dos casos de onicomicosis se presentaron en este estudio por *Neoscytalidium dimidiatum*. Este es actualmente, un patógeno emergente de onicomicosis en 37 países del mundo, con prevalencia de 68,3%. Los informes de antecedentes epidemiológicos de los pacientes indicaban que el trabajo agrícola se encuentra estrechamente asociado con la adquisición de la infección (Enriquez-Méndez y González 2025).

Respecto a *Candida*, solo se observó en uñas de mano; con aislamiento de *Candida albicans* y *Candida tropicalis*. Ambas especies han sido reportadas en el estado Sucre, como agentes causales de micosis superficiales no dermatofíticas con prevalencia de 27,7% (Martínez *et al.* 2013). En otros estados orientales de Venezuela como Nueva Esparta y Anzoátegui, candidosis ungueal se reporta entre 8,6% y 42,0% respectivamente (Centeno y Marcano 2007, Lemus-Espinoza 2022). Sin embargo, en Distrito Capital la prevalencia de levaduras en uñas de mano es mayor (94,3%), siendo más frecuente *C. albicans* (40,1%) y *C. tropicalis* (18,1%) la cuarta especie de levadura aislada (Capote *et al.* 2016).

Las especies de *Candida* son reconocidas como los segundos patógenos más comunes cultivados de pacientes con onicomicosis después de los dermatofitos. Las tasas de onicomicosis causadas por *Candida* varían notablemente entre diferentes estudios y regiones, desde aproximadamente 2% hasta cerca de 80% (Tirado-Sánchez y Bonifaz 2020).

Los estudios respecto a los factores de virulencia de estas levaduras se relacionan con la expresión de proteínasa, fosfolipasa y la formación de biopelículas, a esta última característica en los casos de onicólisis, se le atribuye una vía de invasión y baja respuesta a los tratamientos, lo que dificulta su correcta erradicación (Mohandas y Ballal 2011, Pakshir *et al.* 2013, Sav *et al.* 2018, Tirado-Sánchez y Bonifaz 2020, Lemus-Espinoza y Maniscalchi Badaoui 2021).

En este estudio la hipertensión arterial, sedentarismo y obesidad se refirieron como comorbilidades entre los pacientes con onicomicosis. Estos factores y comorbilidades son descritos controversialmente por otros autores en otras

publicaciones, como predictores significativos de onicomicosis (Elewski y Tosti 2015, Dubljanin *et al.* 2017, Cañete-Gibas y Wiederhold 2023, Axler *et al.* 2024, Shah *et al.* 2024).

En este estudio más de la mitad de los pacientes que resultaron con onicomicosis, estaban relacionados con trabajos que los exponen diariamente al medio ambiente; algunos realizando actividades con o sin zapatos, por lapsos prolongados de horas o durante todo el día. Estos son factores de riesgo de onicomicosis y está documentado que aumentan la susceptibilidad a esta infección por hongos dermatofitos y no dermatofitos (Martínez *et al.* 2014, Hoque 2023, Hallal y Obeid 2025). En este sentido, son varios los autores que han reportado casos de onicomicosis por los hongos no dermatofitos *Aspergillus* y *Fusarium* en pacientes agricultores (Thomas *et al.* 2010, Rosa *et al.* 2017, Bongomin *et al.* 2018).

Esta práctica de caminar descalzo en la tierra o en la vivienda, es una costumbre arraigada en los individuos de comunidades rurales, en estas condiciones las uñas están más propensas al contacto directo con los hongos que se encuentran en el ambiente. Adicionalmente, durante el andar se puede producir traumatismo ungueal que incluso si el traumatismo es pequeño y repetitivo, puede debilitar la uña y crear microlesiones. Estas fisuras son la puerta de entrada perfecta para que los hongos penetren y colonicen el lecho ungueal (Brito *et al.* 2001).

El contacto con animales también resultó un factor relevante. En general, animales como perros y gatos pueden portar hongos que causan dermatofitosis. Se han reportado casos de contagio humano a partir de aves de corral (pollos, gallinas), suidos (cerdo doméstico), e inclusive ruminantes, entre los cuidadores, bien durante el contacto con ellos o con los fómites utilizados en el manejo de los mismos; el carácter zoonótico de estos hongos, propicia la posibilidad de contagio, lo que puede variar según la región, clima, temperatura y humedad relativa así como por los reservorios naturales de los hongos (Chermette *et al.* 2008, Mattei *et al.* 2014, Moriello *et al.* 2017).

En este sentido, también se han descrito casos de onicomicosis en garras de mamíferos inferiores domésticos, por hongos no dermatofitos (*Fusarium* spp.) pudiendo ser un riesgo de transmisión al humano (Namatome *et al.* 2011).

Otro factor destacado entre los pacientes con onicomicosis y que es una condición documentada en la literatura como factor de riesgo que puede agravar la infección, fue el hábito tabáquico. En este estudio, los fumadores representaron 19% de los casos. El tabaquismo se considera un factor de riesgo sistémico que afecta el sistema inmunológico, reduce el flujo de sangre a las extremidades y aunque no es la causa directa de la onicomicosis, es sabido que los componentes del tabaco, causan cambios de coloración de la uña, haciéndola más vulnerable a la onicomicosis (Gupta *et al.* 2015, Hoque 2023, Ye *et al.* 2025).

CONCLUSIÓN

Este es el primer estudio micológico que se lleva a cabo en la comunidad los Altos de Sucre. Quedó evidenciada la alta prevalencia de onicomicosis principalmente en los pies, que podría estar influenciada por la combinación de factores ambientales, prácticas culturales, comorbilidades y falta general de conocimiento sobre la prevención de la onicomicosis. Es vital educar a la comunidad sobre la importancia de una higiene adecuada de los pies, el uso adecuado de calzado y la búsqueda de atención médica oportuna ante los primeros síntomas de la infección.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANGULO A, BRAVO N, FALCO A, PULIDO A, RIVERA Z, CAVALLERA E. 2008. Dermatofitosis por *Trichophyton rubrum*. Experiencia de 10 años en el Departamento de Micología del Instituto de Biomedicina. Dermatol. Venez. 46(4):12-17.
- ARENAS R, TORRES E. 2019. Micología Médica. 6ta ed. McGraw-Hill. México DF, México, pp. 488.
- AXLER E, KATSIAUNIS A, CHARLA N, GOLD J, LIPNER S. 2024. Tinea pedis, peripheral vascular disease, and male gender are associated with higher odds of onychomycosis in a retrospective case-control study of 1257 onychodystrophy patients. J. Am. Acad. Dermatol. 91(3):549-552.
- BONGOMIN F, BATAK R, RICHARDSON D, DENNING W. 2018. A review of onychomycosis due to *Aspergillus* species. Mycopathologia. 183(3):485-93.
- BRITO A, MARCANO C, LEMUS D, RUIZ A, BORELLI K. 2001. Dermatofitos causantes de tiña en las

- uñas de los pies en población menor de 20 años. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 21(1):69-72.
- CAPOTE M, FERRARA G, PANIZO M, GARCÍA N, ALARCON B, REVIKINA V, DOLANDE M. 2016. Micosis superficiales: Casuística del Departamento de Micología del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Caracas, Venezuela (2001-2014). *Invest. Clin.* 57(1):47-58.
- CAÑETE-GIBAS C, WIEDERHOLD N. 2023. Mycology of onychomycosis clinical microbiology. *Clinic. Microbiol. Newslet.* 45(2):11-17.
- CAVALLERA E, ABASTI M. 2006. Onicomicosis por hongos filamentosos no dermatofíticos. *Dermatol. Venez.* 44(1):4-10.
- CENTENO S, MARCANO M. 2007. Micosis superficiales en adultos mayores residentes de la unidad geriátrica “Monseñor Dr. Rafael Arias Blanco”, de Juan Griego, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Kasmera.* 35(2):137-145.
- CERMEÑO J, CERMEÑO J, HERNÁNDEZ I. 2012. Caracterización clínica y etiológica de las dermatomicosis en los pies de pacientes con diabetes mellitus. *Saber.* 24(1):62-68.
- CHERMETTE R, FERREIRO L, GUILLOT J. 2008. Dermatophytoses in animals. *Mycopathologia.* 166(5-6):385-405.
- DE HOOG G, GUARRO J, GENE J, FIGUERAS M. 2019. Atlas of clinical fungi. 4th ed. Universitat Rovira, Barcelona, España, pp. 1126.
- DEBBAGH F, BABOKH F, SBAl M, EL MEZOUARI E, MOUTAJ R. 2023. Impact of onychomycosis on the quality of life of patients. *Curr. Med. Mycol.* 9(2):39-44.
- DUBLJANIN E, DZAMIC A, VUJIC I, GRUJICIC S, ARSENIJEVIC V, MITROVIC S, ČOLOVIC I. 2017. Epidemiology of onychomycosis in Serbia: a laboratory-based survey and risk factor identification. *Mycoses.* 60(1):25-32.
- ELEWSKI B, TOSTI A. 2015. Risk factors and comorbidities for onychomycosis: Implications for treatment with topical therapy. *J. Clin. Aesthet. Dermatol.* 8(11):38-42.
- ENRÍQUEZ-MÉNDEZ J, GONZÁLEZ A. 2025. A systematic review on the emerging fungal pathogen *Neoscytalidium* causing infections worldwide. *Mycopathologia.* 190:61.
- FIGUEROA N, CAVALLERA E, ALVARADO P. 2018. Dermatoscopia ungueal: Herramienta diagnóstica complementaria en onicomicosis. *Dermatol. Venez.* 56(1):37-44.
- FRAENZA B, DRUETTA V, RAGA J, LUQUE AGUADA L, ZALAZAR V, FARFALLI L. 2015. Onicomicosis por *Curvularia lunata* var.aeria: presentación de un caso clínico. *Rev. Argent. Microbiol.* 47(1):54-56.
- GUPTA A, GUPTA A, SUMMERBELL C, COOPER A, KONNIKOV N, ALBRESKI D, MACDONALD P, HARRIS A. 2000. The epidemiology of onychomycosis: possible role of smoking and peripheral arterial disease. *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* 14(6):466-469.
- GUPTA A, DAIGLE D, FOLEY A. 2015. The prevalence of culture-confirmed toenail onychomycosis in at-risk patient populations. *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* 29(6):1039-1044.
- GUPTA A, SUMMERBELL R, VENKATARAMAN M, QUINLAN E. 2021. Nondermatophyte mould onychomycosis. *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* 35(8):1628-1641.
- GUPTA A, WANG T, COOPER E, SUMMERBELL R, PIGUET V, TOSTI A, PIRACCINI B. 2024. A comprehensive review of nondermatophyte mould onychomycosis: Epidemiology, diagnosis and management. *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* 38(3):480-495.
- HALLAL M, OBEID G. 2025. *Curvularia lunata*-induced onychomycosis in an unlikely. *Case. Rep. Dermatol.* 17(1):61-67.
- HERNÁNDEZ-SALAZAR A, CARBAJAL-PRUNEDA, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ R, ARENAS R. 2007. Dermatofitosis por *Trichophyton rubrum*. Experiencia de 10 años (1996-2005) en un servicio de dermatología de un hospital general de la Ciudad de México. *Rev. Iberoam. Micol.* 24(2):122-124.
- HOQUE M. 2023. Toenail fungal infection: a case report. *Mediterr. J. Pharm. Pharm. Sci.* 3(4):80-82.

- LEMUS D, MANISCALCHI M.T, LEDEZMA E, SÁNCHEZ J, VIVAS J, APITZ-CASTRO R. 2004. Susceptibilidad *in vitro* al Ajoene de aislados de *Candida albicans*, *C. parapsilosis* y *C. krusei* obtenidos de pacientes con onicomycosis y su relación con el tratamiento tópico. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 24(1-2):34-39.
- LEMUS-ESPINOZA D. 2022. Situación de la micosis en el estado Anzoátegui, periodo 2002-2019. Barcelona, Venezuela: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Microbiología y Parasitología [Trabajo de Ascenso Profesor Titular], pp. 68.
- LEMUS-ESPINOZA D, MANISCALCHI BADAQUI M. 2021. Micosis sistémicas en pacientes del estado Anzoátegui, Venezuela, 2009-2018. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 41(1-2):27-32.
- LEMUS-ESPINOZA D, MANISCALCHI MT, VILLARROEL O, BONOLI S, WAHAB F, GARCÍA O. 2014. Micosis superficiales en pacientes del estado Anzoátegui, Venezuela, periodo 2002-2012. *Invest. Clin.* 55(4):311-320.
- MARTÍNEZ D, HERNÁNDEZ R, ALVARADO P, MENDOZA M. 2013. Las micosis en Venezuela: casuística de los Grupos de Trabajo en Micología (1984-2010). *Rev. Iberoam. Micol.* 30(1):39-46.
- MARTÍNEZ E, AMEEN M, TEJADA D, ARENAS R. 2014. *Microsporium* spp. onychomycosis: disease presentation, risk factors and treatment responses in an urban population. *Braz. J. Infect. Dis.* 18(2):181-186.
- MATTEI S, BEBER A, MADRID M. 2014. Dermatophytoses in small animals. *SOJ. Microbiol. Infec. Dis.* 2(3):1-6.
- MOHANDAS V, BALLAL M. 2011. Distribution of *Candida* species in different clinical samples and their virulence: biofilm formation, proteinase and phospholipase production: a study on hospitalized patients in southern India. *J. Global. Infect. Dis.* 3(1):4-8.
- MORENO X, MARTÍNEZ G, MACERO C. 2016. Onicomycosis: casuística en el Departamento de Microbiología del Instituto Médico La Floresta. Caracas-Venezuela (2012-2016). *Dermatol. Venez.* 54(1):25-30.
- MORIELLO K, COYNER K, PATERSON S, MIGNON B. 2017. Diagnosis and treatment of dermatophytosis in dogs and cats.: Clinical Consensus Guidelines of the World Association for Veterinary Dermatology. *Vet. Dermatol.* 28(3):266-268.
- NAMITOME K, KANO R, SEKIGUCHI M, WASAKI T, KANESHIMA T, NISHIFUJI K. 2011. Isolation of *Fusarium* sp. from a claw of a dog with onychomycosis. *J. Vet. Med. Sci.* 73(7):965-969.
- PAKSHIR K, ZOMORODIAN K, KARAMITALAB M, JAFARI M, TARAZ H, EBRAHIMI H. 2013. Phospholipase, esterase and hemolytic activities of *Candida* spp. isolated from onychomycosis and oral lichen planus lesions. *J. Mycol. Med.* 23(2):113-118.
- RAZAVYOON T, HASHEMI J, MANSOURI P, RAFAT Z, SABOOR-YARAGHI A, KAMALI H, GHASEMI Z. 2022. The epidemiology and etiology of onychomycosis in 2 laboratory centers affiliated to Tehran university of medical sciences during 2019-2020. *Iran. J. Microbiol.* 14(2):268-275.
- REINEL D. 2021. Non-dermatophyte fungi in onychomycosis-epidemiology and consequences for clinical practice. *Mycoses.* 64(7):694-700.
- ROSA D, HEIDRICH D, CORREA C, SCROFERNEKER L, VETTORATO G, FUENTEFRIA M, GOLDANI Z. 2017. Genetic diversity and antifungal susceptibility of *Fusarium* isolates in onychomycosis. *Mycoses.* 60(9):616-622.
- SAV H, BARIS A, TURAN D, ALTINBAS R, SEN S. 2018. The frequency, antifungal susceptibility and enzymatic profiles of *Candida* species in cases of onychomycosis infection. *Microb. Pathog.* 116(1):257-262.
- SHAH V, DESAI A, LIPNER S. 2024. Retrospective analysis of onychomycosis risk factors using the 2003-2014 national inpatient sample. *Dermatol. Pract. Concept.* 14(2):e2024074.
- SIGURGEIRSSON B, BARAN R. 2014. The prevalence of onychomycosis in the global population: a literature study. *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* 28(11):1480-1491.
- THOMAS J, JACOBSON A, NARKOWICZ K, PETERSON M, BURNET H, SHARPE C. 2010. Toenail onychomycosis: an important global disease burden. *J. Clin. Pharm. Ther.* 35(5):497-519.
- TIRADO-SÁNCHEZ A, BONIFAZ A. 2020. *Candida* Onychomycosis: an old problem in modern times. *Curr. Fungal. Infect. Rep.* 14(4):209-216.

TOPOGRAPHIC-MAP. s/f. Mapa topográfico Los Altos de Sucre. Disponible en línea en: <https://es-ve.topographic-map.com/map-46sfgp/Los-Altos-de-Sucre/?center=10.21129%2C-4.47297&popup=10.21485%2C-64.46683> (Acceso 02.05.2025).

YE X, TIAN J, LIAO W, PAN W, LIU Z, ZHANG J, YANG L, ZHANG L. 2025. A six-year retrospective study on the causative agents of onychomycosis in China: the emergence of dematiaceous fungi. *Front. Microbiol.* 1(16):1582147.